

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALONIYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 618.3-06:616.857-036-07-08

Аскарова Фатима Кудратовна

Самаркандский государственный медицинский университет

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384071>**АННОТАЦИЯ**

Лечение мигрени у беременных женщин представляет собой сложную клиническую задачу, требующую оптимального баланса между эффективностью терапии и безопасностью для матери и плода. В данной статье представлен дифференцированный подход к ведению беременных с различными типами и тяжестью мигрени на основе актуальных клинических рекомендаций и доказательной базы. Рассмотрены особенности стратификации риска, методы оценки эффективности и безопасности фармакологических и нефармакологических методов лечения в зависимости от триместра беременности, клинической формы мигрени и наличия сопутствующей патологии. Особое внимание уделено персонализированному подходу с учетом индивидуальных особенностей пациенток, предшествующего опыта лечения и предпочтений беременной женщины.

Ключевые слова: мигрень, беременность, дифференцированный подход, стратификация риска, фармакотерапия, немедикаментозное лечение, безопасность, персонализированная терапия.

Аскарова Фатима Кудратовна

Самарканд давлат тиббиёт университети

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА МИГРЕННИ БОШҚАРИШГА ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ЁНДАШУВ: САМАРАДОРЛИК ВА ХАВФСИЗЛИК МУВОЗАНАТИ**АННОТАЦИЯ**

Ҳомиладор аёлларда мигренни даволаш она ва ҳомила учун терапия самарадорлиги ва хавфсизлиги ўртасида оптимал мувозанатни талаб қиладиган мураккаб клиник вазифадир. Ушбу мақолада долзарб клиник тавсиялар ва далилларга асосланган ҳолда турли хил турдаги ва оғирликдаги мигрени бўлган ҳомиладор аёлларни олиб боришга табақалаштирилган ёндашув тақдим этилган. Ҳомиладорлик учлиги, мигреннинг клиник шакли ва бирга кечадиган касалликларнинг мавжудлигига қараб хавфни стратификациялаш хусусиятлари, фармакологик ва нофармакологик даволаш усулларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш усуллари кўриб чиқилади. Беморларнинг индивидуал хусусиятларини, олдинги даволаш тажрибасини ва ҳомиладор аёлнинг афзалликларини ҳисобга олган ҳолда шахсийлаштирилган ёндашувга алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: мигрень, ҳомиладорлик, табақалаштирилган ёндашув, хавф стратификацияси, фармакотерапия, нодори даволаш, хавфсизлик, шахсийлаштирилган терапия.

Fatima Kudratovna Askarova

Samarkand State Medical University

DIFFERENTIATED APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH MIGRAINE: BALANCE OF EFFICACY AND SAFETY**ANNOTATION**

Treatment of migraine in pregnant women is a complex clinical challenge that requires an optimal balance between therapeutic efficacy and safety for mother and fetus. This article presents a differentiated approach to the management of pregnant women with various types and severity of migraine based on current clinical guidelines and evidence base. The features of risk stratification, methods for evaluating the effectiveness and safety of pharmacological and non-pharmacological treatment methods depending on the trimester of pregnancy, clinical form of migraine, and presence of comorbidities are considered. Particular attention is paid to a personalized approach, taking into account the individual characteristics of patients, previous treatment experience, and preferences of the pregnant woman.

Keywords: migraine, pregnancy, differentiated approach, risk stratification, pharmacotherapy, non-pharmacological treatment, safety, personalized therapy.

Введение. Мигрень является распространенным неврологическим расстройством, которое значительно чаще встречается у женщин репродуктивного возраста по сравнению с мужчинами. Эпидемиологические исследования показывают, что

распространенность мигрени среди женщин детородного возраста достигает 25-30%, что делает данную проблему крайне актуальной для акушерской практики [1,5]. Беременность, как уникальное физиологическое состояние, сопровождающееся существенными

гормональными, гемодинамическими и метаболическими изменениями, оказывает значительное влияние на течение мигрени. При этом задача ведения беременных с мигренью представляет особую сложность, поскольку требует нахождения оптимального баланса между контролем симптомов заболевания и минимизацией рисков для плода [2,6].

Традиционный подход к лечению мигрени, подразумевающий использование широкого спектра фармакологических средств, имеет существенные ограничения при беременности из-за потенциального тератогенного воздействия ряда препаратов. В то же время отсутствие адекватного лечения мигрени может привести к ухудшению качества жизни беременной, развитию хронического стресса, нарушениям сна и питания, что, в свою очередь, негативно сказывается на течении беременности [3,7].

Современные тенденции в медицине свидетельствуют о необходимости перехода от унифицированных подходов к персонализированным стратегиям ведения пациентов. В контексте лечения мигрени у беременных это означает необходимость разработки дифференцированных алгоритмов, учитывающих множество факторов: клиническую форму мигрени, тяжесть и частоту приступов, триместр беременности, наличие сопутствующих заболеваний, предшествующий опыт лечения и индивидуальные предпочтения пациентки [4,8].

В данной статье представлен комплексный обзор современных подходов к дифференцированному ведению беременных с мигренью с акцентом на достижение оптимального баланса между эффективностью и безопасностью терапии.

Цель исследования: разработать и оценить эффективность дифференцированного подхода к ведению беременных с различными формами мигрени на основе комплексной оценки клинических, нейрофизиологических и гормональных параметров для оптимизации лечебной тактики с учетом баланса эффективности и безопасности терапии.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе Самаркандского областного перинатального центра и неврологического отделения Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2022 по 2025 год. В исследование были включены 176 беременных женщин с диагнозом мигрень, установленным в соответствии с критериями Международной классификации головной боли (ICHD-3).

Критерии включения: возраст от 18 до 42 лет, подтвержденный диагноз мигрени, срок беременности от 6 до 38 недель, информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: наличие клинических признаков преэклампсии, тяжелая соматическая патология, вторичные

головные боли, психические заболевания, отказ от участия в исследовании.

Пациентки были разделены на три группы в зависимости от клинической формы мигрени:

1. Группа I (n=112) – беременные с мигренью без ауры
2. Группа II (n=52) – беременные с мигренью с аурой
3. Группа III (n=12) – беременные с впервые возникшей мигренью во время беременности

Дополнительно была сформирована контрольная группа (n=40), включавшая беременных женщин без головной боли, сопоставимых по возрасту и сроку гестации.

Методы исследования включали: Клинико-неврологическое обследование (Подробный сбор анамнеза, оценка неврологического статуса, ведение дневника головной боли, нейрофизиологические методы, Электроэнцефалография (ЭЭГ) с количественным анализом, Регистрация когнитивных вызванных потенциалов (P300). Исследование тригемино-вагального рефлекса, лабораторные исследования, статистические методы:

- Данные обрабатывались с использованием программного пакета SPSS 25.0
- Для сравнения количественных показателей использовался t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни
- Для сравнения качественных показателей применялся критерий χ^2
- Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$

На основании комплексного обследования был разработан дифференцированный алгоритм ведения беременных с мигренью, учитывающий клиническую форму заболевания, триместр беременности, тяжесть приступов, наличие сопутствующей патологии и индивидуальные особенности пациенток. Данный алгоритм включал индивидуализированный выбор немедикаментозных и медикаментозных методов лечения с учетом оптимального соотношения эффективности и безопасности.

Результаты исследования:

Клинико-эпидемиологическая характеристика мигрени у беременных

Средний возраст пациенток составил $28,7 \pm 4,2$ года. Средняя продолжительность заболевания до беременности в группах I и II составила $8,3 \pm 3,6$ года. Анализ семейного анамнеза показал наличие мигрени у родственников первой степени родства у 64,2% пациенток группы I и 72,5% пациенток группы II.

Изучение особенностей течения мигрени в различные триместры беременности выявило следующие закономерности:

Таблица 1.

Динамика течения мигрени по триместрам беременности (% пациенток)

Изменение течения мигрени	I триместр	II триместр	III триместр
Мигрень без ауры (n=112)			
Улучшение	18,7%	58,9%	72,3%
Без изменений	46,4%	28,6%	18,8%
Ухудшение	34,9%	12,5%	8,9%
Мигрень с аурой (n=52)			
Улучшение	13,5%	36,5%	44,2%
Без изменений	63,4%	48,1%	42,3%
Ухудшение	23,1%	15,4%	13,5%

У пациенток с мигренью без ауры наблюдалась более выраженная тенденция к улучшению течения заболевания по мере прогрессирования беременности по сравнению с пациентками с мигренью с аурой ($p<0,01$).

Анализ клинических характеристик приступов мигрени показал, что во время беременности отмечалось снижение интенсивности головной боли по ВАШ с $8,2\pm 1,4$ до $6,3\pm 1,7$ балла ($p<0,05$) в группе I и с $7,9\pm 1,5$ до $6,8\pm 1,8$ балла в группе II ($p<0,05$) к третьему триместру. Средняя продолжительность приступов также уменьшилась с $28,4\pm 10,2$ до $16,5\pm 8,7$ часов ($p<0,05$) в группе I и с $24,6\pm 9,8$ до $18,1\pm 8,9$ часов в группе II ($p<0,05$).

У пациенток группы III (мигрень, впервые возникшая во время беременности) клиническая картина характеризовалась преимущественно двусторонней локализацией головной боли (58,3%), умеренной интенсивностью ($5,7\pm 1,3$ балла по ВАШ) и относительно короткой продолжительностью приступов ($12,3\pm 4,2$ часа).

ЭЭГ-исследование выявило значимые различия в биоэлектрической активности головного мозга у беременных с мигренью по сравнению с контрольной группой. У пациенток с мигренью чаще регистрировались дисфункция диэнцефальных структур (72,2% против 15,0% в контроле, $p<0,001$), снижение порога судорожной готовности (38,1% против 7,5% в контроле,

$p<0,001$) и нарушения межполушарной асимметрии (54,5% против 12,5% в контроле, $p<0,001$).

Исследование тригемино-вагального рефлекса показало достоверное снижение порога R2-компонента у пациенток с мигренью ($16,2\pm 3,8$ мА) по сравнению с контрольной группой ($22,4\pm 4,2$ мА, $p<0,01$), что свидетельствует о повышенной возбудимости тригеминальной системы.

Анализ гормонального статуса выявил значимые корреляции между уровнем эстрадиола и частотой приступов мигрени ($r=-0,68$, $p<0,01$). У пациенток с улучшением течения мигрени во время беременности отмечался более высокий уровень прогестерона ($118,6\pm 22,7$ нмоль/л) по сравнению с пациентками без положительной динамики ($89,3\pm 19,4$ нмоль/л, $p<0,05$). Уровень CGRP был достоверно выше у беременных с мигренью ($78,5\pm 16,3$ пг/мл) по сравнению с контрольной группой ($42,1\pm 9,7$ пг/мл, $p<0,001$) и коррелировал с интенсивностью приступов ($r=0,72$, $p<0,01$).

На основании результатов комплексного обследования был разработан и внедрен дифференцированный алгоритм ведения беременных с мигренью. В соответствии с данным алгоритмом, пациентки каждой группы были разделены на две подгруппы: основную (получавшую лечение согласно разработанному дифференцированному подходу) и группу сравнения (получавшую стандартную терапию).

Таблица 2.

Эффективность различных методов лечения мигрени у беременных (%)

Метод лечения	Мигрень без ауры (n=112)	Мигрень с аурой (n=52)	Впервые возникшая мигрень (n=12)
Немедикаментозные методы			
Релаксационные техники	68,7%	58,4%	83,3%
Акупунктура	72,3%	63,5%	75,0%
Биологическая обратная связь	65,2%	59,6%	66,7%
Медикаментозные методы			
Парацетамол	78,6%	65,4%	91,7%
НПВП (I-II триместр)	82,1%	63,5%	83,3%
Метоклопрамид	85,7%	80,8%	75,0%
Профилактическое лечение			
Магния цитрат	64,3%	57,7%	66,7%
Бета-блокаторы	75,0%	67,3%	Не применялись

Примечание: эффективность определялась как снижение частоты и/или интенсивности приступов на 50% и более.

Применение дифференцированного подхода в основной группе привело к достоверному снижению частоты приступов мигрени по сравнению с группой сравнения: на 62,4% против 38,7% ($p<0,01$) в группе I, на 51,8% против 32,3% ($p<0,01$) в группе II и на 75,0% против 50,0% ($p<0,05$) в группе III.

Интенсивность боли по ВАШ в основной группе снизилась на $3,2\pm 0,8$ балла по сравнению с $1,8\pm 0,6$ балла в группе сравнения ($p<0,01$). Продолжительность приступов сократилась на 58,3% в основной группе против 34,2% в группе сравнения ($p<0,01$).

Оценка качества жизни с использованием опросника НТ-6 показала более значимое улучшение в основной группе (снижение среднего балла на $8,7\pm 2,3$) по сравнению с группой сравнения (снижение на $4,2\pm 1,9$ балла, $p<0,01$).

Безопасность применяемых методов лечения оценивалась по частоте побочных эффектов и влиянию на течение беременности. В основной группе частота нежелательных явлений составила 8,2% против 17,5% в группе сравнения ($p<0,05$). Частота осложнений беременности не имела статистически значимых различий между группами.

Катамнестическое наблюдение в послеродовом периоде (до 3 месяцев) показало, что у пациенток основной группы частота рецидивов мигрени была достоверно ниже (48,2% против 72,5% в группе сравнения, $p<0,01$), а среднее время до первого приступа после родов было больше ($18,3\pm 6,2$ дня против $9,6\pm 4,8$ дня, $p<0,01$).

Выводы:

1. Течение мигрени у беременных имеет четкие клинические особенности в зависимости от формы заболевания и триместра беременности. У 72,3% женщин с мигренью без ауры отмечается улучшение состояния к третьему триместру, в то время как при мигрени с аурой положительная динамика наблюдается лишь у 44,2% пациенток ($p<0,01$).
2. Нейрофизиологические исследования выявляют у беременных с мигренью дисфункцию диэнцефальных структур (72,2%), снижение порога судорожной готовности (38,1%) и нарушения межполушарной асимметрии (54,5%), что коррелирует с тяжестью клинических проявлений заболевания ($p<0,001$).
3. Выявлены значимые корреляции между уровнем половых гормонов и течением мигрени во время беременности: высокий уровень прогестерона ($118,6\pm 22,7$ нмоль/л) ассоциирован с улучшением течения заболевания ($r=-0,72$, $p<0,01$), а повышенный уровень CGRP ($78,5\pm 16,3$ пг/мл) коррелирует с интенсивностью приступов ($r=0,72$, $p<0,01$).
4. Разработанный дифференцированный подход к ведению беременных с мигренью, основанный на комплексной оценке клинических, нейрофизиологических и гормональных параметров, позволяет достичь более выраженного терапевтического эффекта по сравнению со стандартной терапией: снижение частоты приступов на 62,4% против 38,7% ($p<0,01$), уменьшение интенсивности боли на $3,2\pm 0,8$ балла против $1,8\pm 0,6$ балла ($p<0,01$).
5. Комплексный подход к фармакотерапии мигрени у беременных, основанный на принципах минимально необходимого, дифференцированного в зависимости от

триместра применения препаратов с оптимальным профилем безопасности, позволяет эффективно контролировать

симптомы заболевания при минимальных рисках для матери и плода.

Литература

1. Amundsen S., Nordeng H., Nezvalová-Henriksen K., et al. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. *Nat Rev Neurol.* 2021; 17(9): 551-562.
2. Negro A., Delaruelle Z., Ivanova T.A., et al. Headache and pregnancy: a systematic review. *J Headache Pain.* 2022; 23(1): 67.
3. MacGregor E.A. Migraine in pregnancy and lactation. *Neurol Sci.* 2021; 42(Suppl 1): 69-77.
4. Dodick D.W., Silberstein S.D., Bigal M.E., et al. Differentiated treatment of migraine: evidence-based strategies for effective management. *CNS Drugs.* 2023; 37(1): 1-19.
5. Мумладзе Э.Б., Амелин А.В. Мигрень и беременность: современные подходы к диагностике и лечению. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.* 2022; 14(3): 76-82.
6. Skajaa N., Szépligeti S.K., Xue F., et al. Pregnancy, birth, neonatal, and postnatal neurological outcomes after pregnancy with migraine. *Headache.* 2023; 63(2): 208-219.
7. Екушева Е.В. Мигрень у женщин: влияние гормонального фона. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.* 2020; 12(4): 126-132.
8. Galletti F., Galletti F., Boldrini P., et al. Migraine and pregnancy: an updated review. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2022; 35(25): 5094-5101.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000